

УДК 7.067.3

DOI 10.5281/zenodo.15181621

Малич О.Р., Черунова И.В.

Малич Оксана Руслановна, ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет», Россия, 344006, Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 105. E-mail: ksushamalich@gmail.com.

Научный руководитель: Черунова Ирина Викторовна, д-р техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет», Россия, 344006, Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 105. E-mail: ksushamalich@gmail.com.

Использование современных технологий в создании и продвижении плакатов с фотоиллюстрацией

Аннотация. В статье рассматриваются возможности интегрирования плакатов с фотоиллюстрацией в инфраструктуру современного общества с учетом тенденций развития цифровых технологий и изменением подходов к визуальному восприятию информации современным населением. Проведена систематизация современных инструментов для разработки дизайна плакатов и технологий печати, а также в выявлении их влияния на восприятие и распространение визуальной информации. Сделан вывод, что интеграция современных методов создания дизайна и печати плакатов позволяет повысить качество и привлекательность плакатов, а также расширить их аудиторию, благодаря эффективному продвижению в интернете.

Ключевые слова: плакат, фотоиллюстрация, технологии, дизайн, печать.

Malich O.R., Cherunova I.V.

Malich Oksana Ruslanovna, Southern Federal University, Russia, 344006, Rostov-on-Don, 105 Bolshaya Sadovaya St. E-mail: ksushamalich@gmail.com.

Scientific Supervisor: Cherunova Irina Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Southern Federal University, Russia, 344006, Rostov-on-Don, 105 Bolshaya Sadovaya St. E-mail: ksushamalich@gmail.com.

The use of modern technologies in the creation and promotion of posters with photo illustrations

Abstract. The article discusses the possibilities of integrating posters with photo illustrations into the infrastructure of modern society, taking into account the trends in the development of digital technologies and changing approaches to the visual perception of information by the modern population. The systematization of modern tools for the development of poster design and printing technologies, as well as in identifying their impact on the perception and dissemination of visual information, has been carried out. It is concluded that the integration of modern poster design and printing methods makes it possible to improve the quality and attractiveness of posters, as well as expand their audience, thanks to effective online promotion.

Key words: poster, photo illustration, technology, design, printing.

Плакаты с фотоиллюстрацией, несмотря на появление новых цифровых форматов рекламы, остаются сильным инструментом визуальной коммуникации в рекламе, образовании, искусстве, политике и социальных движениях. Их эффективность обусловлена способностью быстро донести ключевое сообщение широкой аудитории, воздействуя на эмоции и запоминаясь лучше, чем длинный текст. Однако развитие технологий не просто модернизировало процесс их создания, а открыло перед дизайнерами и маркетологами новые возможности.

Создание плаката – это не просто работа с физическими материалами, а сложный, многоступенчатый процесс, включающий цифровое моделирование, тестирование и анализ эффективности. Цель исследования заключается в анализе методов и инструментов, которые позволяют эффективно создавать и продвигать плакаты, используя современные технологии, такие как графические редакторы, платформы для онлайн-дизайна и социальные сети.

Плакаты отличаются не только привлекательным дизайном, но и способностью вызывать эмоциональный отклик у зрителей. Эффективная трансляция информации с плакатов невозможна без глубокого понимания визуальных и вербальных элементов, предназначенных для передачи сообщения целевой аудитории. Яркие цвета, оригинальные формы, неожиданные композиционные решения – все это способно привлечь внимание и вызвать эмоциональный отклик [1]. Например, использование теплых тонов может ассоциироваться с уютом и комфортом, в то время как холодные – с точностью и профессионализмом. Выбор цветовой палитры напрямую зависит от целевой аудитории и содержания плаката.

Типографика является еще одной важной составляющей плакатного дизайна. Шрифты должны быть легко читаемыми и в то же время выразительными. Выбранный шрифт должен соответство-

вать общему стилю и концепции плаката. Разный шрифт передает разные эмоции и сообщения [2]. Чрезмерное количество шрифтов может сделать плакат перегруженным и нечитаемым, поэтому важно найти баланс и использовать не более 2-3 шрифтов, гармонично сочетающихся между собой. Композиция также играет ключевую роль: правильное расположение элементов, баланс пустого пространства – все это влияет на восприятие информации и общую эстетику плаката. Уделение должного внимания читаемости на расстоянии – один из главных аспектов. Текст и изображения должны быть понятными с достаточно большого расстояния. Использование крупного шрифта и четких графических элементов облегчает восприятие информации, особенно в динамичном общественном пространстве [3]. Работа с визуальными средствами коммуникации требует умения хорошо расположить элементы, применять асимметрию и учитывать напряжение в композиции. Основные элементы, такие как линии, формы и текстуры, должны взаимодействовать между собой, создавая гармоничное, но выразительное визуальное представление [4]. Креативность является важным аспектом, который может выделить плакат среди множества других. Новизна идеи, способность удивить и зацепить зрителя – вот что часто становится залогом успеха.

В современном дизайне плакатов фотоиллюстрации занимают важное место, поскольку они способны не только привлечь внимание, но и передавать глубокие смыслы. Каждый элемент, включая фото, может быть использован для создания визуальной истории, что делает плакат более выразительным. Фотоиллюстрации помогают зрителю мгновенно понять основную идею, что особенно ценно в условиях ограниченного времени на восприятие информации. Использование фотографий в сочетании с графическими элементами создает более привлекательный и многослойный визуальный продукт. Например, многие дизайнеры комбинируют на плакатах реальные

изображения с иллюстрациями, текстом и графикой, чтобы подчеркнуть определённые темы или эмоции [5]. Современные платформы, такие как Shutterstock и iStock, предоставляют доступ к миллионам качественных изображений, что значительно упрощает процесс создания плакатов. Дизайнеры могут быстро находить нужные фотоиллюстрации, адаптируя их под свои задачи.

С развитием технологии нейросетей дизайн плакатов с фотоиллюстрацией стал значительно проще и доступнее для широкой аудитории. Онлайн-генераторы, такие как DALL-E, Leonardo и PromeAI, предоставляют пользователям мощные средства для создания визуального контента. Искусственный интеллект может генерировать идеи, предлагать варианты дизайна на основе заданных параметров. Один из ключевых аспектов применения ИИ – это углубленный анализ данных о целевой аудитории. В отличие от традиционных методов, основанных на предположениях и интуиции, ИИ позволяет проводить многомерный анализ больших данных, охватывающий демографические характеристики, геолокацию, поведенческие паттерны в интернете (история поиска, активность в социальных сетях, посещение сайтов), а также данные о покупках и предпочтениях, полученные из CRM-систем и программ лояльности. Машинное обучение позволяет выявлять скрытые корреляции и сегментировать аудиторию на более мелкие, гораздо более однородные группы, для каждой из которых можно разработать индивидуально настроенный дизайн плаката. Например, молодежная аудитория может реагировать на яркие, динамичные изображения и сжатый текст, в то время как более взрослая аудитория предпочтет спокойные тона, четкий шрифт и детальную информацию. Алгоритмы машинного обучения анализируют сгенерированные макеты, оценивая их потенциальную эффективность на основе предварительно обученных моделей, учитывающих факторы, такие как внимание пользователей

(heatmap-анализ), восприятие цвета и композиции.

Кроме того, современные технологии предоставляют дизайнерам новые инструменты для создания плакатов. Используя программы для графического дизайна, такие как Adobe Photoshop и Illustrator. С помощью программы Adobe Photoshop создаются яркие и эффектные композиции, с разными цветами и текстами, чтобы привлекать внимание целевой аудитории. Также используются векторные графические редакторы, например, Adobe Illustrator, чтобы создавать векторные изображения, которые могут быть масштабированы без потери качества. Это особенно важно при работе с большими форматами плакатов.

Внедрение компьютерного моделирования и 3D-графики также значительно расширяет творческие возможности, позволяя создавать динамичные и интерактивные плакаты. Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) открывают новые горизонты для презентации плакатов. Например, использование AR позволяет пользователям взаимодействовать с плакатами через мобильные устройства, добавляя интерактивные элементы и анимацию.

Каждый успешный плакат имеет четкую цель. Будь то информационная или развлекательная реклама, основная задача остается неизменной – это привлечение внимания и побуждение к действию.

Ключевым аспектом при разработке плакатов является их размещение. Выбор мест, где плакаты будут установлены, должен учитывать плотность проходящих мимо людей. Это могут быть основные улицы, общественный транспорт, а также популярные места, где скапливается аудитория, например, торговые центры или парки. Хорошее размещение позволяет увеличить охват и способствует повышению уровня впитывания информации [6].

Важно учитывать и содержание самого плаката. Четкие и лаконичные сообщения, призывы к действию и исполь-

зование ярких визуальных элементов могут усилить воздействие на зрителей. Законы восприятия изображений работают так, что простые и запоминающиеся лозунги лучше запоминаются потенциальной аудиторией [7].

Эффективное сочетание рекламы в оффлайн и онлайн средах также играет значимую роль. Например, использование QR-кодов на плакатах позволяет акцентировать внимание на дополнительной информации или специальных предложениях в интернете, тем самым стимулируя взаимодействие [8]. Аудитория активно участвует в продвижении плакатов, предоставляя обратную связь и делая выбор на основе персонализированных предложений. Приложения и социальные сети играют важную роль в этом процессе, позволяя пользователям взаимодействовать с плакатами и делиться такими впечатлениями с другими.

Технологии печати постоянно меняются, и плакат, несмотря на свой классический формат, активно эволюционирует вместе с ними. Современные технологии печати предлагают разнообразные способы создания эффектных и запоминающихся рекламных носителей.

Традиционно офсетная печать занимает лидирующие позиции в сегменте больших тиражей. Несмотря на более высокую начальную стоимость подготовки к печати, офсет позволяет добиться значительной экономии на единицу продукции при больших объемах. Использование офсетных валов обеспечивает высокую производительность и стабильное качество печати, что делает этот метод незаменимым для массовых рекламных кампаний.

Однако, для небольших тиражей и проектов с ограниченными сроками, гораздо эффективнее цифровая печать. Её главное преимущество – скорость. Цифровая печать позволяет быстро изготовить плакаты, внося необходимые изме-

нения в дизайн даже на финальном этапе. Более того, современные инновации в цифровой печати позволяют достичь высокого качества изображения, конкурируя с офсетом даже в плане детализации.

Для создания масштабных рекламных объектов необходима широкоформатная печать. Она позволяет создавать плакаты гигантских размеров, идеально подходящих для наружной рекламы: ситилайтов (стандартный размер до 1200 x 1800 мм), билбордов и других конструкций. Возможность печати полотен шириной до пяти метров открывает новые творческие горизонты для дизайнеров, позволяя реализовывать самые смелые идеи и привлекать внимание максимального числа людей.

Но технологический прогресс не стоит на месте. Всё большую популярность набирает печать на тканевых материалах. Этот инновационный подход позволяет создавать яркие и долговечные плакаты, цвета которых сохраняют свою интенсивность в течение длительного времени. Ткань как основа для печати придает плакату более эстетичный и премиальный вид, повышая эффективность рекламной кампании. Такие плакаты выглядят более презентабельно и привлекают внимание своей текстурой и насыщенностью красок.

Современные технологии в плакатном дизайне позволяют дизайнерам экспериментировать с формами, цветами и текстурами, создавая уникальные визуальные решения, которые привлекают внимание и запоминаются. Ключевым фактором их эффективности является не только визуальная привлекательность, но и способность вызывать эмоции и ассоциации у зрителя. Плакаты, которые удачно используют современные технологии, способны создать мощный эмоциональный отклик, что делает их более запоминающимися.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Е.Д. Русский рекламный плакат. М.: Контакт-культура, 2021. 224 с.

2. Печать плакатов, притягивающих внимание, ярких и эффективных. URL: <https://moscowbrand.ru/vsya-reklamnaya-produkciya/pechat-plakatov> (дата обращения: 19.02.2025).
3. Касымов О.С. Роль плаката в современном мире // Молодой ученый. 2022. № 5. С. 320-323.
4. Саратовская Н.Н. Художественный образ в плакате: проблема содержания и формы // Белорусский государственный университет культуры и искусств. № 4. С. 156-161.
5. Габова М.В. Дизайн рекламы в контексте конструирования визуального кода культуры современного общества // Культурология и искусствоведение: материалы III Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург: Свое издательство. 2017. С. 1-3.
6. Как новые технологии трансформируют индустрию дизайна. URL: <https://habr.com/ru/articles/737222> (дата обращения: 18.02.2025).
7. Влияние социальных сетей на развитие графического дизайна. URL: <https://it-ros.ru/de/articles/161-vlijanie-socialnyh-setei-na-razvitie-graficheskogo-dizaina.html> (дата обращения: 19.02.2025).
8. Хачатрян А.Л. Плакат как средство социальной рекламы, его значение и глобальное влияние на культуру // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 5. С. 244-250.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrova E.D. Russkij reklamnyj plakat. M.: Kontakt-kul'tura, 2021. 224 s.
2. Pechat' plakatov, prityagivayushchih vnimanie, yarkih i effektivnyh. URL: <https://moscowbrand.ru/vsya-reklamnaya-produkciya/pechat-plakatov> (data obrashcheniya: 19.02.2025).
3. Kasymov O.S. Rol' plakata v sovremennom mire // Molodoj uchenyj. 2022. № 5. S. 320-323.
4. Saratovskaya N.N. Hudozhestvennyj obraz v plakate: problema sodержaniya i formy // Belorusskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv. № 4. S. 156-161.
5. Gabova M.V. Dizajn reklamy v kontekste konstruirovaniya vizual'nogo koda kul'tury sovremennogo obshchestva // Kul'turologiya i iskusstvovedenie: materialy III Mezhdunar. nauch. konf. Sankt-Peterburg: Svoe izdatel'stvo. 2017. S. 1-3.
6. Kak novye tekhnologii transformiruyut industriyu dizajna. URL: <https://habr.com/ru/articles/737222> (data obrashcheniya: 18.02.2025).
7. Vliyanie social'nyh setej na razvitie graficheskogo dizajna. URL: <https://it-ros.ru/de/articles/161-vlijanie-socialnyh-setei-na-razvitie-graficheskogo-dizaina.html> (data obrashcheniya: 19.02.2025).
8. Hachatryan A.L. Plakat kak sredstvo social'noj reklamy, ego znachenie i global'noe vliyanie na kul'turu // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2022. № 5. S. 244-250.

Поступила в редакцию: 28.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.